

مركز الأمن القومي في ظل الثورة المعلوماتية

The National Security within the information revolution

الدكتورة جودية خليل

أستاذة التعليم العالي مؤهلة بكلية العلوم
القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة
القاضي عياض مراكش،
المغرب

Dr. Joudia

KHALIL

Habilitated Professor of Law

Faculty of Legal, Economic and Social Sciences,
University Cadi Ayyad Marrakech, Morocco

ملخص

تعد ثورة المعلومات أعظم تحول يشهده العالم في الوقت الراهن، نظرا لقدرتها على تحويل أكثر دول العالم تطورا من مجتمعات صناعية إلى مجتمعات تجعل المعلومات في مقدمة أولوياتها.

وقد كان لهذه الثورة آثارا عديدة شملت عدة مجالات بما في ذلك الأمن القومي حيث أضفت عليه أبعادا حركية جديدة.

وأمام تعدي الظاهرة الأمنية المعاصرة للحدود الجغرافية، وامتدادها لتشمل دول الجوار وكذا أقاليم ودول مختلفة، فقد ترتب على ذلك عدة نتائج تجسدت في تأثر أساليب التعاطي مع هذا الواقع، فضلا عن ضرورة مراعاة السياسات الأمنية للدول لهذا الوضع الجديد ومراعاة هذه التحولات، سواء من حيث مصادر التهديد ونوعيته وطرق التعامل معه.

وتفرض ثورة المعلومات مجموعة من التهديدات على الأمن القومي العربي يتعذر حصرها، بسبب طبيعة التطور المتنامي لمعطيات هذه الثورة سواء على مستوى التطور التكنولوجي أو على محتوى هذه الثورة، ويمكن التمييز في هذا الصدد بين التهديدات المعرفية والتهديدات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والإعلامية.

ولما كان مفهوم الأمن القومي مفهوما حركيا تؤثر فيه عدة متغيرات، فإنه هناك تصورين لمستقبل هذا الأمن، الأول احتمالي يجسد الحالة التي تستمد معطياتها من الحاضر للوصول إلى حالة جديدة في معطياتها ضمن تضارب بين متغيرات متعددة،

لا يمكن التأثير على تفوق أحدها في المستقبل بفعل التطور التلقائي لهذه المتغيرات التي تحسم المستقبل لصالح مشهد من المشاهد .

ويتميز التصور الثاني بكونه التصور المنشود لمستقبل الأمن القومي، ذلك أنه لما كانت المنهجية المستقبلية هي اختيار الأعمال أو الاستراتيجيات أو المتغيرات القادرة على تحريك ودفع أحد أشكال المستقبل الذي نخشى وقوعه، فإنه بات من الضروري تسليط الضوء على المتغيرات المستقبلية المؤثرة في الأمن القومي العربي سلبا أو إيجابا، والتي من شأنها أن ترسم إستراتيجية مستقبلية للتوفيق بين المعلومات بكل ما تحفل به من متغيرات قد تجد فرصتها في التحقق، وبين الأمن القومي العربي الذي يعاني من مشكل فاعلية المشاهد الاحتمالية.

الكلمات المفاتيح

الثورة المعلوماتية-الأمن القومي-مهددات الأمن القومي-مستقبل الأمن القومي.

Abstract

The information revolution is considered as the greatest transformation that the world witnesses, for its ability to transform the world's most developed societies into societies that classify information as a high priority.

This revolution has had many implications involving many areas, including National Security, with new dynamic dimensions.

Against the infringement of the contemporary security phenomenon to geographical borders, and its spread to the other countries and different regions, this has caused several results reflected in the impact of the methods of dealing with this reality. Also it should be taken into account the security policies of States for this new situation and its effects.

The information revolution imposes a number of threats on the Arab National Security, which cannot be limited, due to the growing nature of the developments of this revolution in many levels.

As the concept of national security is a dynamic term in which various variables influence, there are two perspectives for the future of this security. The first is the possibility that reflects the situation from which the information is derived from the present to arrive at a new situation. The second is the desired one.

That is to say that the future methodology is the choice of actions, strategies or variables capable of moving and pushing forward one of the forms of the future that we fear. This requires focusing on the future variables affecting Arab National Security negatively or positively, which would draw up a future strategy to reconcile

information with all the variables that it may find its chance to verify, and the Arab national security, which suffers from the problem of the effectiveness of expected results.

Key words

Information Revolution - National Security - Threats of National Security - The Future of National Security.

تميز النصف الثاني من القرن العشرين باتساع المجالات التي تساهم فيها المعلومات، لتشمل كل جوانب الحياة البشرية مما اصطلح على تسميته بثورة المعلومات. فأضحى إنتاج هذه الأخيرة صناعة لها سوق كبير تنفق عليها الدول الصناعية الكبرى مبالغ كبيرة باعتبارها البديل الجديد للمجتمع الصناعي.

ويعتمد اقتصاد المعلومات على القدرة على جمع البيانات، وتصنيفها، وتخزينها واسترجاعها وبثها لأكثر عدد من المستخدمين، في أقصر وقت ممكن ومهما كانت المسافة اعتماداً على التسهيلات التي أتاحتها التكنولوجيا في النصف الثاني من القرن العشرين.

ويعيش العالم حالياً مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي امتزجت فيها نتائج وخلاصة ثلاث ثورات تتجلى في ثورة المعلومات، ثورة وسائل الاتصال وثورة الحاسب الإلكتروني⁽¹⁹⁾.

وتعتبر ثورة المعلومات أعظم تحول عالمي منذ الثورة الصناعية، لنجاحها في تحويل أكثر دول العالم تطوراً من مجتمعات صناعية إلى مجتمعات تهتم بالمعلومات بشكل أساسي. فالمواطنون والشركات والحكومات في مجتمعات المعلومات يعتمدون بشكل متزايد على المعلومات -المتوفرة بسرعة فائقة وجودة عالية- لكي يديروا وظائفهم وعملياتهم اليومية.

وتتضح هذه الثورة على أفضل وجه إذا نظرنا إلى نتائجها، فقد زادت سرعة قوة الحوسبة وحجمها على نحو أسّي بينما انخفضت التكاليف بشكل كبير، الأمر الذي دفع إلى تزايد الإقبال على اقتناء جهاز الحاسوب بشكل ملحوظ، وقد خلقت ثورة المعلومات "الانترنت" موطناً لأكثر من 40 مليون موقع على الشبكة العالمية، تحتوي على أكثر من 800 مليون صفحة من المعلومات، ويدخل إليها أكثر من 165 مليون مستخدم، وتتحرك ثورة المعلومات الآن إلى ما بعد شبكات الحاسوب، فحتى دول صغيرة كفنلندا شهدت ثورة معلوماتية، فهناك

⁽¹⁹⁾ - أمل مصطفى عاشور : ندوة الدعم المؤسسي والمعلوماتي لعمل المراكز الإستراتيجية في الحكومة 6-10 فبراير 2004، ص: 28 وما بعدها.

حول نفس الموضوع انظر:

- ثامر كامل محمد الخرزجي وياسر علي إبراهيم المشهداني، العولمة وفجوة الأمن في الوطن العربي، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 2004 ص: 147 وما بعدها.

- عبد المنعم سعيد، العرب ومستقبل النظام العالمي، مركز دراسات الوحدة العربية الطبعة الأولى 1987، ص 46 وما بعدها.

أكثر من 80 مؤسسة لتقديم خدمات الاتصالات عن بعد تقوم بخدمة ثلثي الفنلنديين الذين يملكون هواتف محمولة⁽²⁰⁾.

وفضلا عن غزو التكنولوجيا لكافة المجالات، بما في ذلك المجال الاستراتيجي، وفن الحرب، والعلاقات الدولية، فإنها طبعت مفاهيم إدارة الصراع، وإدارة الأزمة، والأمن القومي وغيرها من المفاهيم بسمات خاصة، حتى أصبح التطور في هذه المفاهيم يسير بخط متواز مع التطور التكنولوجي.

هذا، ويعد موضوع الأمن القومي واحدا من أهم المواضيع التي فرضت نفسها على الفكر السياسي والاستراتيجي على السواء، وبشكل خاص بعد أن دخل السلاح النووي كعنصر من عناصر التحكم في الصراعات الدولية، حيث شكل هذا السلاح أحد أهم أوجه الثورة الصناعية الثانية، بفضل التطور التكنولوجي الذي حول الخيال العلمي الذي يبدو غريبا عن المألوف إلى حقيقة بعد زمن يسير.

ومنه، يمكن القول إن الثورة الصناعية الثالثة بشكل عام، وثورة المعلومات باعتبارها أهم مرتكزات هذه الثورة بشكل خاص، أضفت على الأمن القومي أبعادا حركية جديدة.⁽²¹⁾

ويجدر التنويه إلى أن الدراسات المهمة بشؤون الأمن، قد شهدت تداول مفاهيم متعددة وذات دلالات متباينة، للإشارة إلى صيغ الأمن وصوره المتعددة، وإذا كانت هذه المفاهيم، تشترك في الجزء الأول منها في مصطلح الأمن فإنها تختلف في الجزء الثاني "وطني" أو "قومي إقليمي" أو "دولي"، ومن ثم فإن هذه المفاهيم تتقارب من جهة، بقدر ارتباطها بموضوع الأمن ومتطلباته وشروطه وتهديداته، وتتباعد من جهة ثانية بقدر اختلافها حول الإطار الذي تعالج من خلاله الأمن كموضوع مشترك لاهتمامها. ولما كان الأمن قريبا للدولة ومشروطا بها، فإن تعدد مفاهيمه الكلاسيكية واختلافها يعكس تعدد المستويات الوجودية للدولة ويجسد ما بينها من اختلاف⁽²²⁾.

فرضيات البحث

⁽²⁰⁾ - توماس كوبلاند: ثورة المعلومات والأمن القومي-دراسات عالمية العدد 46 إصدار مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية- الطبعة الأولى 2003 ص: 7 وما بعدها.

⁽²¹⁾ - عبد اللطيف علي المياح وحنان علي الطائي : ثورة المعلومات والأمن القومي العربي-دار المجدلوي للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 2003 ص: 7.

⁽²²⁾ - حول مفاهيم الأمن ومصطلحاته المتعددة انظر : حامد ربيع : نظرية الأمن القومي، حول عملية التأصيل الفكري لمنهجية تقنين مبادئ الأمن القومي والواقع العربي-دوريات آفاق عربية بغداد-العدد 3، 1995.

لتحليل العلاقة التفاعلية بين ثورة المعلومات والأمن القومي، وفهم الأبعاد الحركية لهذه الثورة، وما تثيره من إشكالات على صعيد العلاقات الدولية والسياسات الخارجية ارتأينا معالجة موضوع مركز الأمن القومي في ظل الثورة المعلوماتية انطلاقاً من الفرضيات التالية:

- التحديات العالمية الجديدة التي تترىص بأمن المعلومات.
- مستقبل الأمن القومي في ظل الثورة المعلوماتية.
- المفهوم الحديث للمستقبل.

أهمية الموضوع

يعتبر موضوع مركز الأمن القومي في ظل الثورة المعلوماتية من المواضيع البالغة الأهمية بالنسبة لكافة المهتمين باعتباره من المواضيع الدقيقة والشائكة نظراً لما يطرحه من إشكالات جادة تستحق إمعان النظر فيها وقد حظيت باهتمام المفكرين والباحثين لاتصالها بقضايا حيوية في غاية الخطورة فرضت نفسها على الفكر السياسي والاستراتيجي والقانوني.

منهجية البحث

للإجابة على فرضيات البحث سنعتمد على المنهجين الاستقرائي والتحليلي للوقوف على أهم جوانب الموضوع مع تحليل مختلف الأفكار والآراء الفقهية المعتمدة في المقال.

خطة البحث

تقتضي الإحاطة بموضوع مركز الأمن القومي في ظل الثورة المعلوماتية والوقوف على مختلف الإشكالات المرتبطة به، الاعتماد على تقسيم ثنائي عبر تقسيمه إلى فصلين نخصص الأول للتهديدات العالمية الجديدة لأمن المعلومات والتي تتفرع إلى تهديدات معرفية وسياسية واقتصادية اجتماعية وإعلامية. وسنخصص الفصل الثاني لمستقبل الأمن القومي العربي في ظل الثورة المعلوماتية والذي سنقاربه في ضوء تصورين نخصص الأول للتصور الاحتمالي لمستقبل الأمن القومي العربي والثاني للتصور المنشود لمستقبل الأمن القومي العربي.

الفصل الأول: التهديدات العالمية الجديدة لأمن المعلومات

لم يعد إطار الظاهرة الأمنية المعاصرة بأبعادها المختلفة، محددًا بنطاق الحدود الإقليمية للدولة، بل تحدى الحدود ليشمل دول الجوار الجغرافي المباشر، وامتد إلى الإطار الإقليمي والدولي، كما أن أساليب التعامل تأثرت هي الأخرى بالعديد من المتغيرات القادمة من الخارج والتي يصعب تجاهل تأثيرها، وفي هذا الإطار يمكننا

القول بأن هناك تداخل واضح بين العوامل الداخلية والخارجية (إقليمية-دولية)، المؤثرة في الأوضاع الأمنية في جميع دول العالم في الوقت المعاصر، وأن وضع السياسات الأمنية لأي دولة يقتضي مراعاة هذه التحولات، سواء من حيث مصادر التهديد ونوعيته وكثافته وأساليب التعامل معه.

وتتعدد مصادر تهديد الأمن القومي، ويزيد الأمر تعقيدا ظهور نوعية جديدة لم تكن معروفة من قبل، لعل أبرزها التهديدات الأمنية لنظم المعلومات وإمكانية ممارسة أعمال القرصنة المعلوماتية بأبعادها المختلفة، فمع ازدياد الاعتماد على نظم المعلومات والحاسب الآلي في تسيير الأعمال، فإن إمكانية اختراق هذه المنظومة من شأنه أن يخلق تهديدات أمنية خطيرة كالتأثير على حركة الطيران، والعمليات البنكية.. بالإضافة إلى إمكانية اختراق منظومة المعلومات للأجهزة المختلفة واختراق منظومات الاتصال والتحكم المستخدمة لإدارة العمليات.

هذا، وقد نتج عن الثورة المعلوماتية ظهور العديد من التهديدات التي استهدفت الأمن القومي العربي، ويعزى ذلك لطبيعة التطور المتنامي لمعطيات هذه الثورة سواء على مستوى التطور التكنولوجي أو محتوى هذه الثورة، ويمكن التمييز في هذا الصدد بين التهديدات المعرفية (المبحث الأول)، والتهديدات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والإعلامية (المبحث الثاني).

المبحث الأول: التهديدات المعرفية

أدمجت إدارة بيئة المعلومات، ما هو تكنولوجي بما هو إنساني، والملموس الواقع بالافتراضي، والحوار المكاني بالتواصل الإلكتروني، مما أفضى إلى تراكم وتغير المعرفة بسبب تدفق المعلومات عبر الحدود⁽²³⁾.

ومن أبرز مظاهر التهديدات المعرفية، أن تصبح العولمة ظاهرة مرادفة لثورة المعلومات، ومنتوجا ثقافيا تحركه التجارة، قابله أمريكي، وطابعه الترف، أما سلعته فالصور إلى جانب معدلات الإنتاج وخطوط الجمال بجانب الإنتاج⁽²⁴⁾.

ويقتضي الحديث عن التهديدات المعرفية المنبثقة عن المعلوماتية التعرّيج على ظواهر العولمة، والأقلمة، القطرنة والعروبة.

المطلب الأول: العولمة والثورة المعلوماتية

تعني العولمة حسب خبراء السياسة في الدول النامية، جعل الشيء على مستوى عالمي، أي نقله من حيز المحدود إلى آفاق اللامحدود أي العالم بأسره، فيكون إطار النشاط والعلاقات والتعامل والتبادل والتفاعل

(23) - ياسين، سعد غالب : المعلوماتية وإدارة المعرفة، رؤية إستراتيجية عربية، مجلة المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية-العدد 260 تشرين الأول 2000 ص: 130.

(24) - أسامة أمين : العرب والعولمة، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية 1981، ص : 298.

على اختلاف صوره السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والعلمية وغيرها، متجاوزا الحدود الجغرافية المعترف بها لدول العالم. ويجعل هذا المعنى العولمة تطرح ضمنا مستقبل الدولة القومية وحدود سيادتها الوطنية، ودورها على الصعيدين الداخلي والخارجي، بعد أن تمكنت وسائط الاستشعار عن بعد المنظورة من اختراق الحدود السياسية والجغرافية المعترف بها لكافة دول العالم.

وقد جاءت العولمة كنتاج للثورة العلمية والتكنولوجية، التي شكلت نقلة نوعية في تطور الرأسمالية العالمية، في مرحلة ما بعد الثورة الصناعية التي ظهرت في منتصف القرن 18 في أوروبا، نتيجة استخدام الطاقة، والتي غيرت بشكل جذري أسلوب وعلاقات الإنتاج، لتبدأ معها مرحلة جديدة من مراحل التطور الإنساني، اتصفت بالتوسع الاقتصادي والبحث عن الموارد الطبيعية، وفتح الأسواق العالمية، وكلها كانت من مسببات ظهور الاستعمار التقليدي، وقيام الحروب الأوربية لتلبية حاجات الرأسمالية الصاعدة، ومما سارع في شيوع العولمة، استمرار التطور العلمي والتكنولوجي، وما رافقه من تطور هائل لوسائل الاتصال والاستشعار عن بعد ونقل المعلومات الحديثة، التي شكلت بدورها تجديدا لنمط وطبيعة الإنتاج والتفاعلات الدولية⁽²⁵⁾.

وقد أثارت العلاقة بين العولمة وثورة المعلومات، جدلا واسعا بين المهتمين، إذ بينما يرى البعض أن العولمة خالقة لثورة المعلومات، فإن البعض الآخر يرى أنها إحدى مظاهر عصر المعلوماتية، باعتبارها ظاهرة يجري تعميمها والترويج لها بقوة تكنولوجيا الاتصال، ويذهب اتجاه ثالث إلى أنه إلى جانب كون العولمة تعتبر مظهرا أساسيا من مظاهر التطور الحضاري الذي يشهده العصر، فهي إيديولوجيا تعبر بصورة مباشرة عن إدارة الهيمنة على العالم، ويرى آخرون أنها سياسة تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية للهيمنة على العالم لتعميم النموذج الأمريكي في مضامينه السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمؤسسية، ويذهب اتجاه خامس تؤيده⁽²⁶⁾ إلى أن العولمة ظاهرة مركبة تجمع بين العقل والمادة والحركة، وهي نتاج للتطور التكنولوجي الهائل في مجال المواصلات والاتصالات، وقد مهدت الدخول إلى عصر المعلوماتية وصولا لبيئة معلوماتية تتسم بالتدفق اللامتناهي للمعرفة والأفكار بكل صورها وأشكالها. وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية، رائدة في مجال النظم المعلوماتية وهي صانعتها والمسوق الأكبر لها، وقد استثمرت ثورة المعلومات لتسويق نموذجها الشمولي في محاولة أمركة العالم، فإن الحقيقة الأخرى، أن كل الدول صغيرها وكبيرها قادرة على استثمار هذه الثورة لنشر ثقافتها وتراثها ونموذجها، فتورة المعلومات تضع الجميع على خط واحد لاستثمار العقل وهو رأس مال متوفر لدى الجميع إذا ما أحسن استخدامه واستثماره ورعايته.

(1) للمزيد من الاطلاع حول الموضوع يراجع:

-جميل مطر، حدود على السياسة في عالم بلاد حدود، مجلة المستقبل العربي، بيروت، عدد 236 أكتوبر 1998.

-محمد سعد أبو عامود: الديمقراطية والأمن القومي في العالم المعاصر مجلة الديمقراطية، القاهرة، العدد 5، شتاء 2002 ص: 21.

(26) - أورد هذه الآراء: عبد اللطيف علي المياح وحنان علي الطائي: ثورة المعلومات والأمن القومي العربي، م س ص: 89-90.

وفي هذا السياق يذهب توفلر⁽²⁷⁾ إلى أن إستراتيجيات التطوير المستقبلية لن تأتي من واشنطن أو موسكو أو باريس أو جنيف، بل من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وستتلاءم والحاجيات المحلية الفعالة، ولن تفرط في التركيز على الاقتصاد على حساب البنية البيئية والثقافية والدينية والأسرية والأبعاد النفسية لوجودها، وهي لن تقلد أي نموذج خارجي، سواء أكان الموجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، لكن ارتفاع درجة الموجة الثالثة يضع كافة الجهود في منظور جديد، لكونها تعطي فرصا جديدة لأفقر دول العالم وأيضا أغناها.

المطلب الثاني: الأقلمة

تمخض عن إتباع المدخل الإيديولوجي القومي لإقامة التنسيق أو الوحدة بين الأقطار العربية عدة سلبيات، ذلك أنه وعلى الرغم من انطلاق المدخل المذكور من وحدة التاريخ والثقافة واللغة والمصلحة المشتركة بين الشعوب العربية، فإنه لم يأخذ بعين الاعتبار بشكل كافي الظروف الخاصة بكل قطر عربي على حدة. وقد نجم عن ذلك ازدواجية تجلت في سلوك الأقطار العربية بين القول والفعل، ففي الوقت الذي تجمع فيه التصريحات والبيانات وأحيانا الدساتير العربية على التأكيد على الرابطة القومية، فإن الأقطار العربية، تستنكف عن ترجمة ذلك إلى إجراءات عملية سواء داخل إطار المؤسسات العربية مثل الجامعة العربية أو خارجها، والحقيقة أن هذه الازدواجية لم تكن فقط على مستوى الحكومات وإنما أيضا على مستوى الجماهير والأفراد، فرغم وجود الروابط الثقافية والروحية والحضارية بين الشعوب العربية، فإنها تمثل بعدا واحدا في العلاقات بينها.

وتروم الأقلمة إلى إعادة هيكلة النظم الإقليمية وإنشاء نظم جديدة تحمل نوعا من المركزية-حيث التفاعل بين هذه النظم الإقليمية والنظام العالمي-ونوعا من الهشاشة، ويترتب عن ذلك إنشاء خليط غير متجانس يحمل بذور الصراع أكثر من بذور التعاون، وهذا يعني من حيث المبدأ وفي ضوء معطيات ثورة المعلومات، قيام بيئة اتصالية غير عربية، شرق أوسطية، تشكل تهديدا جديدا للأمن القومي العربي، مؤسساتيا ومعرفيا، حيث سيادة نمط جديد من الثقافة والأفكار والإيديولوجيات لا تمت للهوية الثقافية العربية بأية صلة

(28)

المطلب الثالث: القطرنة:

تمخض عن تعثر المشروع القومي العربي في بناء الدولة النموذج ذات البعد القومي العربي، بداية نمو ظاهرة القطرنة، وبالتأمل في حركة التفاعل العربي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، نلاحظ أن تبعية الأقطار العربية للأجنبي كانت دوما تبعية سياسية⁽²⁹⁾. بمعنى ارتباط النظم السياسية بهذه الدولة أو تلك من

(27) - حضارة الموجة الثالثة : ترجمة عصام الشيخ قاسم- طرابلس دار الجماهير للنشر والتوزيع الأولى 1990 ص: 373.

(28) - عبد اللطيف علي المياح وحنان علي الطائي : ثورة المعلومات والأمن القومي العربي، م س ص: 91.

(29) - برهان غليون : العرب وتحديات القرن الواحد والعشرون، سلسلة حوارات الشهر، الرقم 11، الطبعة الأولى 1998 ص : 40 وما بعدها.

الدول الكبرى ولم تكن تبعية مجتمعية، إلا أن ثورة المعلومات تعمل على خلق تبعية معرفية بين مجتمع هذا القطر أو ذلك مع نظام المعلومات الدولي، من الخبر إلى الثقافة إلى الدعاية والإعلان، مما يؤدي إلى انقطاع الوسيط القومي الذي يحكم علاقة الأفراد في أقطارهم مع البيئة الدولية، ومن جهة أخرى، فالدول المعنية أصبحت تملك كل الأدوات بفعل ثورة المعلومات لتحقيق هويتها القطرية، وسيادة ثقافة التجزئة مع غياب البنى القومية القادرة على مواجهة ظاهرة القطرنة، بإضافة متغير فرضته ثورة المعلومات، هو أن التكنولوجيا لم تعد حكرا على الدولة، وإنما أصبح القطاع الخاص يتقاسم مع الأفراد امتلاك وسائل الاتصال والتكنولوجيا المعلوماتية، مما يعني فقدان الدول سيطرتها بشكل أو بآخر على مواطنيها، وبالتالي عدم قدرتها على التحكم في التدفق المعرفي الغزير الذي يصل إلى المجتمع⁽³⁰⁾.

المطلب الرابع: العروبة

تشكل العروبة الضمانة الأساسية لحماية القيم المعرفية بشكل خاص والأمن القومي العربي بشكل عام، ونظرا لغياب المرجعية الفكرية للفكر القومي العربي، حيث لا يوجد أي إجماع أو شبه إجماع على مشروع فكري عربي في الوطن العربي، مما أدى إلى تراجع الفكر القومي العربي لصالح التيارات القطرية والإقليمية والطائفية والعشائرية، فضلا عن التيارات الدينية المتصاعدة، مما خلف حالة من اليأس لدى الجماهير العربية من جدوى الفكر القومي وجديته في الارتقاء بواقع الأمة ورسم معالم مستقبلها. وإذا كانت ثورة المعلومات قد ساعدت في تغييب الرؤية القومية العربية بشكل أو بآخر، فإن كثرة المناداة بالمشروع الحضاري العربي وادعاءات أطراف متعددة أنها تمثل هذا المشروع دون القدرة على خلق الحراك في الواقع العربي لمصلحة حماية أمنه القومي هو أكثر خطورة من كل التهديدات، لأنه يخلق واقع نفسي مفعم بالإحباط واليأس ويدفع إلى الهروب نحو العولمة والقطرية بشكل أكثر سهولة مما كان سائدا إبان الستينات والتسعينات⁽³¹⁾.

وتجدر الإشارة إلى أن التهديدات المعرفية لا تقتصر على التهديدات البنيوية، وإنما تتعداها إلى محتويات المعرفة، ذلك أن ثورة المعلومات تسوق نظام قيمي جديد لا يمت بصلة للقيم العربية والإسلامية والموروث الحضاري للأمة العربية، مما يفضي إلى تشكيل وخلق قيم جديدة، تشكل تهديدا للاندماج العربي وتهدد الأمن القومي العربي، من جهة ثانية، فتورة المعلومات تدفع إلى الاهتمام بجمع المعلومات، بدلا من ممارسة التفكير في كل مشكلة، وهذا يفضي إلى خلق واقع يجعل العرب يهتمون بإدارة المعلومات وليس خلق المعرفة مما يجعل الأمة مستسلمة للأفكار والمعارف عن طريق تكنولوجيا الاتصالات، متأثرة بها أكثر من

-ثامر كامل الخرزجي، ياسر علي إبراهيم المشهداني، العولمة وفجوة الأمن الوطني العربي م س ص: 163 وما بعدها.

⁽³⁰⁾- عبد اللطيف علي المياح وحنان علي الطائي : ثورة المعلومات والأمن القومي العربي م س ص: 93.

⁽³¹⁾- عبد اللطيف علي المياح، وحنان علي الطائي : ثورة المعلومات والأمن القومي العربي م س ص: 93.

كونها خالقة للمعرفة، مما يجعل الفكر العربي بعيدا عن روح العصر ومستسلم للمعطيات الوافدة من عوالم أخرى.

وتلعب اللغة في عصر المعلوماتية دورا أكثر خطورة من ذي قبل، حيث محورية الثقافة في منظومة المجتمع، ومحورية اللغة في منظومة الثقافة وفي ظل العولمة اللغوية، ذلك أن 75% من برامج الإذاعة و80% من الأفلام، و90% من الوثائق المتاحة عبر الشبكة العنكبوتية و85% من المكالمات الهاتفية الدولية، كلها تتم باللغة الانجليزية، مما أدى إلى هيمنة هذه اللغة على الصعيد السياسي والاقتصادي والتكنولوجي والمعلوماتي (32).

المبحث الثاني: التهديدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية للأمن القومي العربي

تترتب بالأمن القومي العربي تهديدات أخرى متمخضة عن الثورة المعلوماتية، منها ما هو سياسي (المطلب الأول) واجتماعي (المطلب الثاني)، واقتصادي (المطلب الثالث) وإعلامي (المطلب الرابع).

المطلب الأول: التهديدات السياسية

يواكب عصر المعلوماتية وثورة المعلومات، تزايد الدعوة للديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها تحرير العقل من تسلط الأنظمة السياسية، ونظرا للطبيعة التسلطية لبعض الأقطار العربية من جهة، وانفتاح المجتمع العربي على العالم والتفاعل مع الدعوة إلى الحرية والإبداع والتطلع إلى المشاركة السياسية من جهة أخرى، فإن ذلك انعكس على الأمن القطري والقومي على السواء، فالدعوة إلى الديمقراطية والتعددية السياسية والفكرية وحقوق الإنسان ستجعل الأنظمة تنصرف عن معالجة المشاكل الداخلية، وتضيق من فرص التفاعل مع عصر المعلوماتية، ويصبح أمن الأنظمة السياسية ورموزها الحاكمة فوق الأمن القطري والقومي العربي.

وإضافة إلى ما تقدم، فقد ترتب على ترويج المفهوم الأمريكي للديمقراطية وحقوق الإنسان، عبر وسائل عصر المعلومات ضمن موجة العولمة السياسية، إحجام الكثير من الأنظمة السياسية عن تغيير حقيقي في طبيعة النظم السياسية لمواكبة روح العصر، وقد انعكس ذلك بشكل سلبي على التنمية السياسية في هذا القطر أو ذاك، مما أفضى إلى تفويت الفرصة على التفاعل العلمي مع معطيات عصر المعلوماتية من جهة، وزاد من عزلة المجتمع العربي، وهدر طاقاته التي لا يمكن أن تفتح إلا في أجواء صيانة العلم وحماية التفكير الخلاق، في بيئة تسود فيها قيم العدالة واحترام حقوق الإنسان، تحت ستار مواجهة العولمة، والتصدي

(32) - علي نبيل : الثقافة العربية وعصر المعلومات : طبعة 2001، سلسلة عالم المعرفة ص: 231 وما بعدها.

للمخطط الأمريكي الهادف إلى أمركة العالم، وقد ضيع هذا الوضع على بعض الأنظمة فرصة بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عصر المعلوماتية⁽³³⁾.

وتتيح ثورة المعلومات للأقليات الدينية والمعرفية فرصة تحويل قضاياها، بإيعاز من وسائل تكنولوجيا الاتصالات، والتي توفر لهذه الأقليات فرصة للتفاعل مع البيئة العالمية دون الخضوع لسيطرة الدولة القطرية المركزية.

ومن تم فإن الدولة القطرية العربية باتت مهددة اليوم بتجزئة التجزئة، وقد يتحول زعماء القبائل والطوائف والمذاهب إلى زعماء سياسيين يقيمون علاقات مباشرة مع القوى الإقليمية والدولية، فالتجزئة القطرية هي الخطر الأكبر على المصير والمستقبل العربي، لأنها تقود إلى التفكك السياسي وتجزئة التجزئة والعودة إلى مرحلة ما قبل الدولة القطرية⁽³⁴⁾.

المطلب الثاني: التهديدات الاجتماعية

أفضى التزايد السكاني، وضغط المنافسة العالمية، وتداعيات سياسية المؤسسات المالية الدولية الإصلاحية على الصعيد المالي والاقتصادي في معالجة أزمة المديونية في دول العالم الثالث، إلى زعزعة مفهوم أمن العمل والدخل وتفاقم ظاهرة البطالة.

ويلاحظ أن ضغط المنافسة العالمية قد حدا بالدول وأرباب العمل إلى إتباع سياسات توظيف أكثر مرونة، أدت إلى وجود أعداد كبيرة من العمال بدون عقود عمل، وحتى على فرض وجودها، فإنما تبرم لمدة قصيرة تكون أقل أمنا مقارنة مع الوظائف التقليدية، مما ينعكس بالسلب على الاستقرار الاجتماعي، لأن العمل دعامة للاستقرار الاجتماعي، والذي يتصل بدوره بعوامل أخرى لا تقل أهمية كالحالة الصحية والغذائية.

وتشير الإحصاءات إلى أن معدل البطالة أخذ في الارتفاع في العالم نتيجة للسياسة التي يتبناها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والشركات المتعددة الجنسيات، وفي هذا الصدد أشارت منظمة العمل الدولية في تقريرها السنوي لعام 2004 والذي حمل عنوان "توجهات الاستخدام العالمي" أن عدد العاطلين عن العمل بلغ خلال سنة 2003 إلى 185,9 مليون فرد، أي ما يناهز 6,2% من إجمالي القوى العمالية وهي أعلى نسبة سجلتها المنظمة مقارنة بـ 158,3 مليون عاطل عن العمل خلال سنة 2002. وقد بلغت هذه النسبة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 12,2%، وأكثر المتضررين فئة الشباب (ما بين 15 إلى 24 سنة) والذين واجهوا

(33) - عبد اللطيف علي المياح وحنان علي الطائي : ثورة المعلومات والأمن القومي العربي، م س ص : 101.

(34) - ثامر كامل محمد الخزرجي، ياسر علي إبراهيم المشهداني : العولمة وفجوة الأمن في الوطن العربي، م س ص : 158.

نسبة بطالة ساحقة وصلت إلى 14,4 % وأشار ذات التقرير إلى أن عدد العاطلين عن العمل من الرجال بلغ 108,1 مليون فردا ومن النساء 77,8 مليون امرأة وقد طالت هذه البطالة الدول النامية والصناعية على حد سواء⁽³⁵⁾.

ويعزى تنامي ظاهرة البطالة إلى تفشي ظاهرة إفلاس المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية غير القادرة على المنافسة، في ظل وجود العولمة الاقتصادية والتحرر التجاري والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يفضي إلى إغلاق هذه المشروعات وتسريح العمال، وينعكس ذلك سلبا على الحياة الاجتماعية ويؤدي إلى اضطرابها وزعزعة استقرارها.

المطلب الثالث: التهديدات الاقتصادية

جعلت العولمة الاقتصادية والمالية بشكل عام في ظل إستراتيجية الشركات المتعددة الجنسية، ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسياستها، اقتصاد الدول، وبخاصة الفقيرة منها، أقل استقرارا نظرا للتحرر المالي والتجاري، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسياسات الإصلاحية لمعالجة المديونية، وقد أدت التجارة الدولية- نظرا لتدفق السلع والخدمات والأفكار من دون قيود جمركية- إلى الإضرار وإحداث الاضطراب في الصناعات المحلية والمؤسسات التجارية للدول النامية بسبب صغر حجمها مما يجعلها غير قادرة على منافسة صناعات الدول الصناعية المتطورة، أو مواجهة الاستيراد والمنتجات الرخيصة وفق المعايير الدولية مما ينعكس بالسلب على وسائل العيش⁽³⁶⁾، وفي سياق متصل فقد أدت إستراتيجية الشركات الأجنبية، القائمة على التحالف والانصهار والاستهلاك عبر الوطني من خلال الشراكة والاندماج بين الشركات العملاقة في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي إلى احتكار السوق العالمية، والتمركز وعزل دور الدولة تدريجيا في التنظيم الاقتصادي والاجتماعي، كما أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية، لم تصب بمجملها في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، ولكنها يمكن أن تسبب صعوبات اقتصادية خطيرة من شأنها أن تنعكس سلبا على آفاق التنمية المرتقبة على المدى الطويل. لهذا، لا يمكن اعتبار الاستثمارات الأجنبية مساعدة على التنمية، إذ يمكن أن تكون بعض أنواع الاستثمارات غير مجدية، وقد تخفي سياسة معينة من أجل تحقيق مصالح اقتصادية على حساب الاقتصاد الوطني، والدليل على ذلك، أن نظام الاستثمار العالمي قد سلب الدولة حق اختيار المشاريع الاستثمارية وتنظيمها طبقا لأهدافها وأولوياتها القومية، خاصة في قطاع الإنتاج الصناعي الموجه نحو التصدير، مما يعيق التنمية، ويعرض الاقتصاد للخطر⁽³⁷⁾.

المطلب الرابع: التهديدات الإعلامية

⁽³⁵⁾ - Bureau international du travail, tendances mondiales de l'emploi, Genève, janvier 2004, P : 1 et s.

⁽³⁶⁾ - إبراهيم العيسوي: الغات وأخواتها، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت الطبعة الثالثة 2002 ص: 44.

⁽³⁷⁾ - مارتن خور : العولمة، إعادة نظر، ترجمة عدنان عبد الحفيظ القيسي، الشركة العالمية للكتابة، الكويت، طبعة 2003 ص : 113.

تتمن خطورة التحديات التي تواجه الإعلام العربي والتي تهدد لا محالة الأمن القومي العربي، في كون جل وسائل الإعلام العربية غير مؤهلة بالشكل الكافي لمنافسة نظائرها العالمية، ناهيك عن أن الإعلام والدعاية والإعلان أصبح صناعة لها خبراءها ومؤسساتها، ويرى توفلر، أن الإعلام في عصر المعلومات له ست صفات تعتبر مفاتيح لإفساد العقول تتمثل **أولاً** في تزويج الاتهام بالفضاعة، ويورد مثلاً على ذلك قيام شركات العلاقات العامة Hill and Knowlton بإخراج قضية الحضانات الشهيرة، وقيام القوات العراقية بقتل الأطفال الرضع لتحريك أكثر من وتر حساس في الكونغرس الأمريكي للحصول على إذن بالعدوان على العراق، **ثانياً**: الاستخدام المبالغ لرهانات لحرب، **ثالثاً**: تصوير الخصم بأنه شيطان ونزع الصفة الإنسانية عنه. **رابعاً**: استقطاب المقولة المثورة من ليس معنا فهو ضدنا. **خامساً**: الغطاء الديني للدعاية. **سادساً**: الدعاية ضد الدعاية⁽³⁸⁾.

الفصل الثاني: مستقبل الأمن القومي في عصر الثورة المعلوماتية

إن الإستراتيجية في محتواها الفكري وفي أهدافها هي عمل خلاق يتم في المستقبل، وهي إن ارتبطت بعنصري الزمان والمكان وبالمعطيات القائمة، فإن إستراتيجية المستقبل تكمن في أنها تخطيط لما هو متوقع، ولا يمكن أن تبنى على سلسلة من التوقعات أو التنبؤات، أو التكهن وإنما تبنى على تراكمات العمل المتعاقب من أجل تحريك أشكال المستقبل الممكنة والمنشودة، ومنع ولادة أشكال المستقبل غير المرغوب فيها، وعلى هذا الأساس فالمفهوم الحديث للمستقبل لا يفترض أن المستقبل هو مجرد امتداد منطقي للحاضر ويمكن التعرف عليه بأساليب الإسقاط، فالمستقبل هو حالة نوعية، وهي ليست امتداداً تلقائياً للحاضر بل يمكن التخطيط له.

ولما كان الموضوع يتعلق بمتغيرين حركيين، فيهما الجديد أكثر من القديم وغير المتوقع أكثر من المتوقع، ويخضعان لتأثير المتغيرات الخارجية الناجمة عن البيئة الدولية، التكنولوجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل تكون فيه المتغيرات أكثر من الثوابت، والمفاجأة أكثر من التطور التلقائي، فإن تحديد مستقبل الأمن القومي العربي في عصر المعلوماتية، لا يتطلب أن ترى المستقبل بناء على معرفة الحاضر فحسب، بل يتطلب ذلك إطلاق العقل والخيال في التطورات والعلاقات الممكنة، والتي لها أساس مهما كان جنينياً وغير ملحوظ⁽³⁹⁾.

ولما كان مفهوم الأمن القومي العربي مفهوم حركي تؤثر فيه عدة متغيرات، فإن ثمة تصورين اثنين لمستقبل هذا الأمن. تصور احتمالي ينطلق من توجيهين مختلفين في ضوء معطيات الحالة الراهنة للأمن القومي العربي (المبحث الأول)، والتصور الثاني، هو ذلك التصور المرغوب فيه (المبحث الثاني).

(38) - توفلر: الصراعات المقبلة، حضارة المعلوماتية وما قبلها، تعريب صلاح عبد الله، بيروت دار الأزمينة الحديثة، الطبعة الأولى 1998 ص 241 وما بعدها.

(39) - عبد اللطيف علي المياح وحنان علي الطائي : ثورة المعلومات والأمن القومي العربي، م س ص : 114.

المبحث الأول: التصور الاحتمالي لمستقبل الأمن القومي العربي

الاحتمالية. هي الحالة التي تستمد معطياتها من الحاضر للوصول إلى حالة جديدة في معطياتها ضمن تضارب بين متغيرات متعددة، لا يمكن التأثير على تفوق أحدها في المستقبل بفعل التطور التلقائي لهذه المتغيرات التي تحسم المستقبل لصالح مشهد من المشاهد.

ويتكون هذا المشهد من ثلاثة مشاهد فرعية تتمثل في مشهد تجزئة التجزئة، ومشهد عولمة الدولة القطرية. وهذا ما سنتطرق إليه بنوع من التفصيل في ضوء المطالب الآتية:

المطلب الأول: صمود وتطور الدولة القطرية

ينطلق هذا المشهد من مجموعة من المتغيرات، أهمها أن السياسات القطرية القائمة الآن في الوطن العربي تطغى عليها سمات شخصية السلطة من جهة، وبروز الهوية القطرية على حساب الهوية القومية فضلا عن التفاوت الطبقي بين العرب الفقراء والأثرياء.

يضاف إلى ذلك تسخير ثورة المعلومات لصالح النظام الإقليمي الشخصي أولا، والمؤسساتي ثانيا في الدولة القطرية، مما يجعل من دخول عصر المعلومات حتى في الأقطار العربية المتقدمة في هذا المجال، قضية شبه مستحيلة بسبب إما توفر الإمكانيات البشرية، وغياب الإمكانيات المادية (مصر نموذجا) أو العكس (دول الخليج العربي).

ولعل ما يزيد الأمر تعقيدا، هو محاولة السيطرة على مدخلات ثورة المعلومات والحد من تفاعلها مع البيئة الاجتماعية، من خلال التضييق على مجتمع الدولة القطرية تحت ذرائع تتعلق بالحفاظ على الأخلاق والقيم والتراث، أو من خلال الانغلاق على معطيات هذه الثورة، والبحث عن الوسائل والسبل التي تحد من دورها في الحراك الاجتماعي بوسائل تكنولوجية، كالرقابة والسيطرة المركزية، بوسائل القمع والإرهاب وتغيب السياسات العلمية التي تمثل بيئة مثلى للدخول لعصر المعلوماتية⁽⁴⁰⁾.

ويحتدم هذا المشهد بمجموعة من المتغيرات الدافعة باتجاه عدم التحقق على الأقل في مدى الاستشراف المستقبلي المتوسط (5 - 15) سنة والبعيد (15 - 25) سنة، بسبب عدم قدرة الدولة القطرية مهما كانت وأيا كانت على حماية أمنها القطري بما في ذلك أمن النظام السياسي وأمن الحكام، نظرا لصعوبة السيطرة على التطور التكنولوجي في مجال المعلوماتية، هذا من جهة، من جهة ثانية فثورة المعلومات تتيح

(40) - عبد اللطيف علي المياح وحنان علي الطائي : ثورة المعلومات والأمن القومي العربي، م س ص: 117.

للأفراد الاتصال بالبيئة العالمية والدولية، بكل ما تحفل به من قيم الحرية، واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية السياسية والفكرية وحرية ممارسة التفكير المستقل، علما وانتماءا دينيا ومذهبيا أو قوميا.

ومن جهة أخرى، فإن عولمة الأسواق والأفكار والمعلومات والدعوة لخرق الحدود الوطنية، تؤدي إلى عدم القدرة على عزل تأثيرات العولمة على المجتمعات القطرية العربية، نظرا لما تحمله من أفكار دخيلة على تراث الشعوب العربية.

هذا، وفي سياق متصل بالبواعث التي تحول دون نجاح الدولة القطرية في حماية أمنها القطري، فإن من السلبات التي واكبت الثورة المعلوماتية، وهي دعمها للاتجاهات التي تهدد النظم السياسية القطرية والكيانات القطرية، ومن أهم هذه الاتجاهات نمو وتصاعد دور الأقليات الإثنية والدينية المطالبة بحقوق افتراضية لتكون لها شخصيتها المتميزة داخل الأقطار، بما في ذلك حقها في المشاركة السياسية، حتى أضحت العديد من مشاكل الأقليات، ذات أبعاد دولية بإيعاز من وسائل الاتصالات الحديثة من الفضائيات إلى الانترنت، كما أن هناك اتجاه آخر يهدد النظم السياسية القطرية، وهو بروز الأصولية الإسلامية وتنامي دور الحركات الإسلامية المنادية باستخدام العنف أو الإرهاب لتغيير ليس النظم السياسية القائمة، وإنما تغيير البناء الاجتماعي والمؤسساتي بأكمله، وقد استثمرت هذه الحركات معطيات الثورة المعلوماتية لتشكّل خطرا على النظام السياسي للدولة القطرية.

وتكمن معضلة الدولة القطرية في التعامل مع ثورة المعلومات في كونها، كلما حاولت تجاهلها، اخترقت هذه الدولة من قبل الدول المعادية أو الطامعة، مما يهدد أمنها القطري وحتى أمن نظامها السياسي. ناهيك عن مواجهتها لتحديات أخرى داخلية لا تقل خطورة عن المخاطر الخارجية، مما يجعل مستقبل الدولة القطرية في المدى القصير قادر على الصمود بشكل أو بآخر، لكن من الصعب القول ببقائها في المدى المتوسط أو البعيد، مما يجعل احتمال إسهام الدولة القطرية في حماية الأمن القومي العربي ضئيل جدا، لأنها ستكون عاجزة عن حماية نفسها من رياح التغيير التي تعصف في كل الزوايا⁽⁴¹⁾.

المطلب الثاني: تفتت الدولة القطرية/تجزئة التجزئة

يرافق مشهد تجزئة التجزئة متغيرين أساسيين، يتجلى الأول في المخطط الدولي والإقليمي الذي تساهم به قوى متعددة لمحاولة تفتيت الوطن العربي من خلال محاولة استثمار الأقليات الإثنية أو الدينية أو المذهبية لتهديد الأمن القومي العربي، والأمن القطري للأقطار التي تعاني من مشاكل الاندماج الوطني، وبالتالي فهذه القوى تستثمر معطيات الثورة المعلوماتية لتسليط الأضواء على هذه المعضلات الاجتماعية، وإبرازها إعلاميا من خلال الوسائل التي توفرها تكنولوجيا الاتصالات، وجعل هذا الموضوع مادة دعائية ضد الأقطار

(41) - عبد اللطيف علي المياح وحنان علي الطائي : ثورة المعلومات والأمن القومي العربي، م س ص : 119.

العربية، وبشكل خاص تلك التي لا تتلاءم سياستها العامة مع الولايات المتحدة والعالم الغربي بشكل عام، أو للتأثير والاستمرارية في سياسات هذه الأقطار.

ويتمثل المتغير الثاني، في ما يتمخض عن تنامي الدعوة للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان الأساسية، والمطالبة بالمشاركة السياسية لكل الفعاليات والقوى في مجتمعات الأقطار العربية، من بروز قضية الأقليات تبعاً لطبيعة تطلعاتها السياسية والدور الذي تبحث عنه في الدولة القطرية أو الانفصال عنها، وتلاعب ثورة المعلومات وبشكل خاص تكنولوجيا الاتصالات دوراً في التعريف بمطالب هذه الأقليات، وتكوين رأي عام حولها إقليمياً ودولياً، مما يمكنها من الحصول على دعم دولي وإقليمي في مجال المعلوماتية من خلال الانترنت أو الفضائيات، والأكثر من ذلك، أن بعضها يمتلك معوقات هذه التكنولوجيا فتصبح لديها القنوات الفضائية الخاصة بها، ومواقعها على الانترنت مما يعطي أبعاداً دولية لحركتها السياسية ناهيك عما توفره تكنولوجيا المعلومات من وسائل الاتصال السرية والاختراق والقوة العسكرية في مواجهة الدولة المركزية⁽⁴²⁾.

المطلب الثالث: مشهد عولمة الدولة القطرية

ينطلق هذا التصور من حتمية دخول ثورة المعلومات للأقطار العربية، وذلك بسبب عدم قدرة أي دولة أن تمنع هذه الثورة من اختراق حدودها بسبب التطور الهائل في وسائلها التكنولوجية. فمهما حاولت الدول تأخير وصول مجتمعاتها لعصر المعلومات أو عرقلتها نمو هذه الثورة، تحت ذرائع سياسية أو أمنية أو دينية أو اقتصادية، فإن ذلك لا يمنع تأثير ثورة المعلومات على الدولة القطرية، ويتحكم في هذا التصور عدة عوامل تساعد على نموه وتحققه، منها أن الدولة القطرية ليست مالكة وحدها لتكنولوجيا الاتصالات وإنما يشاركها القطاع الخاص والأفراد، وبالتالي فإن الانفتاح على العالم ومواكبة العولمة يصبح خارج سيطرة الدولة القطرية.

يضاف إلى ذلك عدم كفاءة الإعلام في الدولة القطرية مقارنة بالإعلام الدولي، وتردي نوعية المعلومات التي تسوقها أجهزة الإعلام في الأقطار العربية، والتي أصبح همها الأساسي هو الهجوم على الأقطار العربية الأخرى، مما حدا إلى عزوف الأفراد عن متابعة الإعلام العربي والاستعاضة عنه بالإعلام الدولي، إذاعة، أو قنوات فضائية، أو انترنت للحصول على ما يحتاجه الأفراد من معلومات، في ظل فقدان الثقة بين إعلام الدولة ومواطنيها.

إضافة إلى ذلك فإذا ما استثنينا الإنتاج الفني لبعض الدول العربية، فإن إنتاج معظم الأقطار العربية لا يرقى إلى تطلعات المشاهد العربي، مما يدفعه إلى البحث عن الإنتاج الفني العالمي والغربي الأمريكي بشكل خاص، فتنمو لدى الفرد ثقافة العولمة، بشكل يهدد الثقافة الوطنية.

⁽⁴²⁾ - عبد اللطيف علي المياح وحنان علي الطائي: ثورة المعلومات والأمن القومي العربي، م س ص: 120، في نفس السياق انظر أيضاً:

- ثامر كامل محمد الخرجي: ياسر علي إبراهيم المشهداني: العولمة وفجوة الأمن في الوطن العربي، م س ص: 158 وما بعدها.

ومن البديهي أن عولمة الثقافة الجماهيرية من الكتب إلى الأفلام إلى التلفاز تشكل تهديدات بارزة للثقافات التقليدية. ومن خلال الترابط الإستراتيجي بين العاملين الثقافي والاقتصادي، تقوم الشركات الأمريكية التي تبدو كأداة للأمركة، والتي تمثل نصف مجموع الشركات عبر الوطنية، بغرض ثقافة عالمية موحدة مستفيدة من تقنيات الاتصالات لتخطي الحواجز والقيود، أملا في نشر ثقافة السلع الثقافية، لدرجة أصبح معها الكتاب والمجلة والفيلم والبرنامج التلفزيوني والشريط الموسيقي والغنائي، وسائل لتحقيق نفس الغاية، وتنفق هذه الشركات المبالغ الطائلة من أجل الدعاية لمنتجاتها⁽⁴³⁾.

المبحث الثاني: التصور المنشود لمستقبل الأمن القومي العربي

لما كانت المنهجية المستقبلية هي اختيار الأعمال أو الاستراتيجيات أو المتغيرات القادرة على تحريك ودفع أحد أشكال المستقبل الذي نخشى وقوعه، فإننا ومن خلال هذا المبحث، سنسلط الضوء على المتغيرات المستقبلية المؤثرة في الأمن القومي العربي سلبا أو إيجابا، والتي من شأنها أن ترسم إستراتيجية مستقبلية للتوفيق بين المعلومات بكل ما تحفل به من متغيرات متطورة أو متصورة أو خيالية قد تجد فرصتها في التحقق، وبين الأمن القومي العربي الذي يعاني من وهن فاعلية المشاهد الاحتمالية، مما يقتضي التمييز بين مشهدين الأول واقعي والثاني افتراضي⁽⁴⁴⁾.

المطلب الأول: المشهد الواقعي

ينطلق هذا المشهد من افتراض وحدة المشاعر القومية للشعب العربي أولا، وعدم قدرة الدولة القطرية عن الانفصام عن النظام الإقليمي العربي ثانيا، وتتجلى النقطة الأولى في مجموعة من العوامل تشكل عوامل القوة الإستراتيجية القومية والمتمثلة في الشعور بالانتماء إلى أمة واحدة، تشمل مساحة واسعة متصلة وعددا كبيرا من السكان يقدره المختصون بـ 500 مليون في عام 2025، و700 مليون في منتصف القرن الحادي والعشرين.

وهذا سيخلق أمة عربية ستحتل المكانة الرابعة بعد الصين والهند وأوروبا بالنسبة لعدد السكان فضلا عن الانتماء إلى تاريخ حضاري موغل في القدم وإلى ثقافة واحدة، ودين واحد يعتبر أحد الأديان التوحيدية الثلاثة في العالم وأسمائها، يدعو لقيم تجسد الناتج الروحي والإنساني والحضاري للأديان السماوية التوحيدية كلها، وتعبر عن هذه الثقافة لغة واحدة ستكون أهم اللغات السبعة المستخدمة في العالم، حيث يتوقع علماء اللغة انقراض عدد من اللغات مستقبلا.

⁽⁴³⁾ - ريمون حداد : العلاقات الدولية، الطبعة الأولى، 2000، دار الحقيقة ببيروت ص : 366 وما بعدها.

⁽⁴⁴⁾ - عبد اللطيف علي المياح وحنان علي الطائي : ثورة المعلومات والأمن القومي العربي، م س ص : 124-125.

ويلاحظ أن العوامل المذكورة أعلاه تؤثر في الشعور القومي، من وحدة التاريخ إلى وحدة اللغة إلى وحدة الأصل والانتماء، نظرا لما تحمله من أبعاد نفسية-اجتماعية وفكرية، وهو الشعور الذي أثبتت الأحداث تجاوزه للهموم القطرية، وكمثال على ذلك، تنامي الحس القومي أثناء العدوان على العراق، وتفاعل الشارع العربي مع كسر الحصار وانتفاضة الأقصى. وقد لعبت ثورة المعلومات دورا بارزا في تكوين الحس القومي، سواء عبر النفاذ إليه من خلال الحديث، أو من خلال عرض هذه المشاعر القومية لتفعيلها في أقطار أخرى، أما القضية الثانية فعلى الرغم من عجز النظام الإقليمي العربي عن معالجة الكثير من المعضلات التي تواجه الأمة، و نشوء نظم فرعية إقليمية كما هو الحال بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي، والأحداث الجسيمة التي عصفت بالأمة ابتداء من عام 1990، والترويج للمشاريع للشرق أوسطية والشراكة المتوسطية، وحركة التفاعل بين الدول العربية في إطار النظام العربي، فإنه لا توجد دولة عربية مهما كانت معرفتها بالقطرية أو متطلعة للإقليمية الجديدة، أو العالمية، تفكر بالانفصام عن النظام الإقليمي العربي. وهذا يشكل اللبنة للانطلاق من أرضية واقعية لبناء الأمن القومي العربي في عصر المعلومات. إلا أن تفعيل هذا المشهد يصطدم بمجموعة من المتغيرات الكابحة لتطوره المستقبلي، والمتمثلة في تراجع دور الفكر القومي وعجزه عن معالجة المعضلات التي واجهت الأمة، فكلا من التيار الناصري، وحزب البعث العربي الاشتراكي، والحركات القومية الأخرى، عجزت سواء بفعل عدم قدرتها أو بفعل التآمر الخارجي على بناء أي نموذج وحدوي يمكن أن يكون قاعدة للأمن القومي.

ناهيك عن عدم وجود التنظيم السياسي القومي الذي يحظى بالقبول لدى أغلبية الشعوب العربية، بالشكل القادر على تأطير حركة الشارع العربي في إطار تنظيمي واسع قادر على الحد من السياسات القطرية المعوقة للأمن القومي العربي، إضافة إلى التناحر والشقاق في التيار القومي الذي أفضى إلى إضعاف هذا الأخير، وإدخاله في متاهات الصراعات، أو على أقل تقدير عدم التفاعل لخلق الجبهة القومية القادرة على تقليل مخاطر التجزئة، ناهيك عن التحديات الخارجية.

إلا أنه وعلى الرغم من هذه المعوقات، فإن ثورة المعلومات تمنح هذا المشهد فرصة جديدة للتبلور والتطور ليجد فرصته في صيرورة المستقبل ويأتي تأثير ثورة المعلومات من خلال:

-سيادة المعرفة وتدفق الأفكار عبر الحدود القطرية بما يخلق التوصل والتفاعل المعرفي بين أبناء الأمة العربية.

-سهولة الاتصال من خلال الانترنت والبريد الالكتروني والهاتف النقال بين أبناء الشعب العربي دون معوقات، مما يخلق التفاعل الذي ينمي الشعور القومي ويحد من العزلة القطرية والاندفاع نحو العولمة.

-الشعور العام بضرورة تبني سياسة علمية للتطور التكنولوجي وتعريب تكنولوجيا الاتصالات، لخلق بيئة معلوماتية عربية قادرة على حماية الأمن القومي في أبعاده الثقافية والاجتماعية والتربوية والنفسية والاقتصادية.

-وحده الشعور بالمخاطر المشتركة التي تهدد القطرية أو المؤسسات الخاصة أو أفراد الشعب العربي، والتي تخلق شعورا بضرورة التعاون العربي على الصعيد الرسمي أو على مستوى القطاع الخاص أو الأفراد، لأنه أنجع طريق لدرء هذه المخاطر.

-تسويق الإنتاج الإعلامي والفني عبر تكنولوجيا الاتصالات أضحت قضية مربحة اقتصاديا وبالتالي فلا استثمار في هذه القطاعات يحد فرص النمو والتطور والأرباح بسبب حاجة السوق العربية إلى الإنتاج الفني والمعرفي الذي تساهم تكنولوجيا الاتصالات في تطويره المستقبلي.

-تنامي إنشاء المناطق الحرة في المنطقة العربية، وعقد اتفاقيات التجارة الحرة وصولا لمنطقة التجارة الحرة العربية والسوق العربية المشتركة، مما يسهل عملية تفعيل اقتصاد المعلومات العربي، ويحرر تكنولوجيا الاتصالات من القيود التجارية، بما يقرب الوطن العربي من عصر المعلوماتية التي تساهم في خلق البيئة العربية المعلوماتية⁽⁴⁵⁾.

المطلب الثاني: المشهد الافتراضي

يعتبر العالم الافتراضي من أهم النتائج التي أفرزتها ثورة المعلومات، قوامه التواصل الشعوري، بين رواد الوسط الافتراضي.

ورغم أن تكنولوجيا المعلومات في الوطن العربي لم تصل إلى مستوى خلق العوالم الافتراضية بشكل متطور، فإن متطلبات بناء أمن قومي عربي افتراضي يحتاج إلى جهاز كمبيوتر، معلومات، وسائل اتصال، وتوفير شبكة الانترنت وسيلة مهمة لبناء هذا الأمن، ويصطدم تحقيق هذا المشروع بمجموعة من العراقيل منها:

- كون المعلومات التي تدخل خانة الأمن القومي من الأمور السرية أو التي تخضع للرقابة المشددة.

-وجود سيطرة حكومية في معظم الأقطار العربية على شبكة الانترنت والشبكات الأخرى.

-صعوبة إيجاد جهة مؤسساتية لتبني الفكرة.

ويمكن تدليل صعوبات بناء أمن قومي عربي بعدة وسائل منها:

-التأكيد على أن فكرة الأمن القومي العربي، قضية مجتمعية وليست قضية عسكرية، والبدء في بناء

فضاء اجتماعي عربي قومي افتراضي كبداية مقبولة يمكن تطويرها إلى القطاعات الأخرى.

(45) - عبد اللطيف علي المياح وحنان علي الطائي : ثورة المعلومات والأمن القومي العربي، م س ص: 126 وما بعدها.

-توفير ثورة المعلومات لمجالات واسعة للاتصال عن طريق الانترنت والبريد الالكتروني، والتطور في هذا الميدان قد يحد من سيطرة الحكومات العربية على التواصل الشعوري، والتواصل الاجتماعي بين أبناء الأمة.

وينبغي أن تأخذ قدرة الأمن القومي العربي من جهة أولى بعين الاعتبار المنهج الوطني البنائي عن طريق فضاءات متعددة، وفي كافة أشكال المعرفة وفي كل القطاعات وخاصة **1-فضاء المعلومات** وذلك لتبادل المعرفة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتطور التكنولوجي في هذا المجال لقيام صناعة المعلومات في شقيها التكنولوجي والمعرفي.

2-فضاء اقتصادي ينمي التجارة الالكترونية، واقتصاديات المعلومات وكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.

3-فضاء تربوي، يستخدم منهجيات ووسائل التعليم عن بعد، وتهدف الجامعة المفتوحة التي ينتسب لها الأفراد عبر شبكة الاتصالات الدولية، إلى نمو التطور العلمي والتكنولوجي والمعرفي من منظور قومي عربي.

4-فضاء قانوني، للبحث عن ثقافة قانونية، تسود فيها قيم العدالة، لأنها وحدها التي تحمي الأمن الاجتماعي.

5-فضاء إعلامي وفني، لتبادل الخبرة والمعرفة الإعلامية والتعريف بالفنون العربية، ووضع الاستراتيجيات القومية الكفيلة بصناعة الرأي العام العربي وتحسين صورته أمام الإعلام الأجنبي.

6-فضاء العلوم التطبيقية الصرفة، بما فيها العلوم الطبيعية والبيولوجية.

7-فضاء اجتماعي يهتم بالتنمية السياسية والاندماج القومي لتعميق الوعي بأهمية بناء مؤسسات المجتمع المدني، وخلق المفهوم العربي القومي للديمقراطية وحقوق الإنسان، بما فيها التعددية الفكرية والسياسية وتحويل موضوع الديمقراطية من مطلب سياسي إلى سلوك اجتماعي.

8-فضاء الأمن القومي العربي، حيث توظف المعلومات التي يتم جمعها عن طريق وسائل الإعلام والانترنت في بناء قاعدة معلوماتية تشكل ركيزة للتخطيط الاستراتيجي القومي.

9-فضاء الحكومة العربية الموحدة، أي بناء تصور افتراضي لشكل وجوه حكومة العرب القومية التي يقع على عاتقها وضع سياسات الأمن القومي العربي.

وفضلا عن وجوب التزام الأمن القومي العربي بالمنهج الوظيفي، ينبغي من جهة ثانية توفير مستلزمات الواقع الافتراضي من خلال مجموعة من المواقع على شبكة الانترنت، أو إنشاء شبكة إنترنت عربية مستقلة، ويكون لكل موقع إدارة مسؤولة عن إدارة الموقع، تتصل بالموقع الرئيسي الذي ينظم الفضاءات المذكورة أعلاه، ومن جهة ثالثة ينبغي نشر أفكار هذا الفضاء في الدوريات العربية القومية لتعميم الوعي القومي.

ومن جهة رابعة ينبغي استثمار المؤتمرات والندوات والحلقات النقابية وورش العمل التي تعقد في الوطن العربي، وفي كافة المجالات في طرح معطيات هذا النموذج، والاستفادة من المعلومات التي توفرها لربط الفضاء السيبراني العربي بالتطور العلمي والمعرفي في كافة المجالات⁽⁴⁶⁾.

⁽⁴⁶⁾ - عبد اللطيف علي المياح وحنان علي الطائي : ثورة المعلومات والأمن القومي العربي، م س ص : 130 وما بعدها.

خاتمة:

تعد المعلوماتية واحدة من أهم معالم البيئة الدولية في مطلع القرن الحادي والعشرين، إلى جانب الهندسة الوراثية وغيرها، وسيشهد المستقبل القريب دمجا لعناصر الثورة الصناعية بما ينبني عن تطورات هائلة وغير قابلة للتصديق الآن في النواحي الاجتماعية والمعرفية والمؤسسية، والاقتصادية.

وتوفر ثورة المعلومات سلطة جديدة للفرد في مواجهة الدولة، وللدولة في مواجهة الفرد، وإذا ما توفرت البيئة الاجتماعية الملائمة، فإن المصالح بين الفرد والدولة تخلقها ثورة المعلومات عن طريق سيادة عنصر المعرفة، ولا يتصور ذلك إلا في دولة المؤسسات وسيادة القانون واحترام العقل الإنساني.

إن دعوة العقل العربي للإبداع وإلغاء مفهوم العقل المستقبل، والتحول إلى مفهوم المجتمع المفكر، حكومة ومؤسسات وأفرادا يقربنا من عصر المعلوماتية، ويحمي أمن الفرد والأمن القومي العربي كي لا نصل كما جاء على لسان الدكتور عبد اللطيف على المياح في المستقبل القريب إلى الرجل الآلي المفكر، الذي يفكر بديلا عنا ويرسم سياستنا⁽⁴⁷⁾.

لائحة المراجع بالعربية:

- عبد المنعم سعيد، العرب ومستقبل النظام العالمي، مركز دراسات الوحدة العربية الطبعة الأولى 1987.
- عبد اللطيف علي المياح وحنان علي الطائي: ثورة المعلومات والأمن القومي العربي دار المجدلاوي للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 2003.
- عصام الشيخ قاسم: حضارة الموجة الثالثة-ترجمة -طرابلس دار الجماهير للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 1990.

⁽⁴⁷⁾ - عبد اللطيف علي المياح وعلي الطائي : ثورة المعلومات والأمن القومي العربي، م س ص: 141.

- علي نبيل: الثقافة العربية وعصر المعلومات: طبعة 2001، سلسلة عالم المعرفة.
- مارتن خور: العولمة، إعادة نظر، ترجمة عدنان عبد الحفيظ القيسي، الشركة العالمية للكتابة، الكويت، طبعة 2003.
- إبراهيم العيسوي: اللغات وأخواتها، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت الطبعة الثالثة 2002.
- أسامة أمين: العرب والعولمة، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية 1981.
- برهان غليون: العرب وتحديات القرن الواحد والعشرون، سلسلة حوارات الشهر، الرقم 11، الطبعة الأولى 1998.
- توفلر: الصراعات المقبلة، حضارة المعلوماتية وما قبلها، تعريب صلاح عبد الله، بيروت دار الأزمات الحديثة، الطبعة الأولى 1998.
- ثامر كامل محمد الخزرجي وياسر علي إبراهيم المشهداني، العولمة وفجوة الأمن في الوطن العربي، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 2004.
- ريمون حداد: العلاقات الدولية، الطبعة الأولى، 2000، دار الحقيقة بيروت.

لائحة المقالات:

- أمل مصطفى عاشور: ندوة الدعم المؤسسي والمعلوماتي لعمل المراكز الإستراتيجية في الحكومة 6-10 فبراير 2004.
- توماس كوبلاند: ثورة المعلومات والأمن القومي-دراسات عالمية العدد 46 إصدار مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية-الطبعة الأولى 2003.
- جميل مطر، حدود على السياسة في عالم بلاد حدود، مجلة المستقبل العربي، بيروت، عدد 236 أكتوبر 1998.
- جون اركيلا-ديفيد رونفلدت: ثورة المعلومات والأمن القومي-دراسات عالمية-العدد 46 الطبعة الأولى 2003-مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.
- حامد ربيع: نظرية الأمن القومي، حول عملية التأصيل الفكري لمنهجية تقنين مبادئ الأمن القومي والواقع العربي-دوريات آفاق عربية-بغداد-العدد 3، 1995.

- محمد سعد أبو عامود: الديمقراطية والأمن القومي في العالم المعاصر مجلة الديمقراطية، القاهرة، العدد 5، شتاء 2002.
- ياسين، سعد غالب: المعلوماتية وإدارة المعرفة، رؤية إستراتيجية عربية، مجلة المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية-العدد 260 تشرين الأول 2000.

لائحة المراجع بالفرنسية:

-Bureau international du travail, tendances mondiales de l'emploi, Genève, Janvier 2004